

Document de Recherche du Laboratoire d'Économie d'Orléans

*Working Paper Series, Economic Research Department of the University of Orléans, University Of Tours
and University Clermont-Auvergne, France*

DR LEO 2026-10

Financements intermédiés et informalité en Afrique

Gregory Mvogo, Mohamed Coulibaly, Novice Bakehe
et Modeste Abate

MISE EN LIGNE / ONLINE | 03/04/2026

Laboratoire d'Économie d'Orléans
Collegium DEG
Rue de Blois - BP 26739
45067 ORLÉANS Cedex 2

TÉL | (33) (0)2 38 41 70 37

MAIL | leo@univ-orleans.fr

www.leo-univ-orleans.fr

Financements intermédiés et informalité en Afrique

Gregory Mvogo

Essec Business School, Université de Douala - mvogogregorypaulin@yahoo.fr

Mohamed Coulibaly

Université de Tours – mohamedcoulibaly30@gmail.com

Novice Bakehe

Essec Business School, Université de Douala – novicepatrick@yahoo.fr

Modeste Abate

Essec Business School, Université de Douala – aandremodeste@yahoo.fr

Résumé

Cet article analyse l'impact des financements intermédiés des institutions financières internationales sur le niveau d'informalité des économies africaines. En s'appuyant sur un panel de 39 pays africains couvrant la période 2000–2018, l'étude évalue dans quelle mesure ces financements, canalisés via des intermédiaires financiers locaux, constituent un levier de formalisation des activités économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises. L'analyse mobilise une approche quasi-expérimentale combinant l'équilibrage entropique comme méthode principale et l'appariement par score de propension pour les tests de robustesse. Les résultats empiriques montrent que les financements intermédiés exercent un effet négatif et statistiquement significatif sur l'informalité, avec une réduction comprise entre 8 % et 13 % selon les spécifications. Ces résultats suggèrent que l'accès à des ressources longues et formalisées renforce l'inclusion financière, améliore la transparence et incite les entreprises à se conformer aux exigences institutionnelles. L'étude comble ainsi un vide dans la littérature en mettant en évidence le rôle spécifique des financements intermédiés comme instrument de soutien à la formalisation et au développement économique en Afrique.

Mots-clés : Informalité, financements intermédiés, inclusion financière, PME, Afrique, évaluation d'impact.

Abstract

This paper examines the impact of intermediated financing provided by international and regional development finance institutions on the level of economic informality in Africa. Using a panel of 39 African countries over the period 2000–2020, the study assesses whether these financial instruments—channeled through local financial intermediaries—constitute an effective lever for the formalization of economic activities, particularly among small and medium-sized enterprises. The analysis adopts a quasi-experimental approach that combines entropy balancing as the main estimation strategy with propensity score matching as a robustness check. The empirical results reveal a negative and statistically significant effect of intermediated financing on informality, with an estimated reduction ranging between 8% and 13% depending on the specification. These findings suggest that access to long-term and formal financial resources enhances financial inclusion, strengthens transparency, and incentivizes firms to comply with institutional and regulatory requirements. By focusing on the specific role of intermediated external financing, this study contributes to the literature by filling an

empirical gap and highlighting the relevance of development finance instruments as complementary tools for economic formalization and structural transformation in Africa.

JEL Classification: O17, G21, G28, O55, C21

Keywords: Informality, Intermediated finance, Financial inclusion, SMEs, Africa, Impact evaluation.

1. Introduction

À travers les financements intermédiés — des formes de financements qui permettent aux Institutions financières internationales et Banques régionales de développement d’acheminer des ressources longues et parfois moins chères, vers des institutions financières locales chargées de les redistribuer aux entreprises — les bailleurs de fonds internationaux intensifient leur soutien à l’approfondissement financier en Afrique. Ces instruments visent à fournir une liquidité additionnelle aux intermédiaires financiers nationaux afin de financer des secteurs porteurs de croissance et de création d’emplois. Mieux, ces financements ont un impact non négligeable sur la réduction de la fragilité globale en Afrique (Coulibaly et Mvogo, 2025). Au cours des deux dernières décennies, ces flux ont connu une expansion significative. À titre illustratif, la Banque africaine de développement (BAD) a mobilisé près de 5 milliards d’euros, la Banque européenne d’investissement (BEI) environ 8,3 milliards d’euros, tandis que l’Agence française de développement (AFD) a engagé près de 1 milliard d’euros sous forme de lignes de crédit en faveur des économies africaines. Ces montants traduisent l’importance stratégique accordée à cet instrument dans l’architecture contemporaine du financement du développement.

Cette orientation répond principalement aux contraintes structurelles auxquelles font face les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent environ 90 % du tissu productif africain (Financial Afrik, 2025). Malgré leur rôle déterminant — contribution estimée entre 20 % et 50 % au PIB et près de 80 % de l’emploi non agricole — les PME souffrent d’un accès limité à des financements adaptés. Par ailleurs, près de 80 % d’entre elles évoluent dans le secteur informel, où elles concentrent environ 84 % de l’emploi total et contribuent entre 20 % et 65 % au PIB (Nguépi et al., 2022). Cette forte informalité pose des défis majeurs en matière de mobilisation des recettes fiscales et d’efficacité des politiques publiques.

Dans ce contexte, les financements intermédiés apparaissent comme une réponse stratégique ciblée vers les PME, constituant une rupture relative avec les approches conventionnelles de l’aide au développement. A travers une étude de cas sur le Burkina Faso et l’Inde, l’Organisation internationale du travail – OIT – (2016), montre comment les institutions financières peuvent conditionner l’accès au crédit à la formalisation. En s’appuyant sur les institutions financières locales, les financements intermédiés permettent une meilleure identification des besoins des entreprises et un ciblage plus efficace des PME à fort potentiel économique et social (Banque mondiale, 2020). Ils contribuent à l’inclusion financière des entreprises initialement exclues des circuits financiers classiques (Demirgüç-Kunt et al., 2022)

et ouvrent une voie vers le renforcement de leur résilience et de leur impact économique et social, en cohérence avec les Objectifs de développement durable, notamment l'ODD 8 (travail décent et croissance économique) et l'ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures). Dès lors, analyser l'effet des financements intermédiés sur l'informalité des économies africaines constitue une question centrale en économie du développement. Comprendre ce lien permet d'éclairer la conception des produits financiers proposés par les banques de développement et d'orienter les politiques publiques vers une articulation plus efficace entre développement financier et formalisation des activités économiques.

Sur le plan théorique, plusieurs cadres conceptuels suggèrent un lien entre accès au financement et formalisation. La théorie de la contrainte de crédit souligne que l'accès au financement réduit les asymétries d'information et permet aux entreprises d'investir dans des projets productifs à long terme (Stiglitz et Weiss, 1981 ; Banerjee et Duflo, 2005 ; Beck et al., 2005). Les théories du choix rationnel et de l'intermédiation financière suggèrent que l'accès aux services financiers formels agit comme une incitation à la formalisation (De Soto, 1989 ; Maloney, 2004 ; Perry et al., 2007). La théorie de la croissance des firmes postule qu'au-delà d'un certain seuil de taille et de productivité, la formalisation devient une nécessité économique (Lucas, 1978 ; Ayyagari et al., 2011 ; Laporta et Shleifer, 2014), le financement intermédié agissant comme un facteur endogène. Enfin, l'approche institutionnelle met en avant le rôle du développement financier comme complément aux mécanismes étatiques de régulation et d'incitation (North, 1990 ; Acemoglu et Robinson, 2012).

Empiriquement, la question de la formalisation des PME a permis à de nombreux auteurs de mettre en évidence deux groupes de facteurs. D'une part, on distingue les facteurs microéconomiques liés à l'entrepreneur et à l'entreprise soutenant que le niveau d'éducation, l'expérience, l'âge et les compétences en gestion, ainsi que la taille de l'entreprise, l'emplacement et la productivité de l'entreprise, augmentent la probabilité qu'une entreprise passe du statut informel au statut formel en facilitant la navigation des procédures administratives et la capacité à mobiliser des ressources financières (Moyo, 2022 ; Pallangyo & Akyoo, 2024). D'autre part, on distingue les facteurs macroéconomiques notamment institutionnels et environnementaux tels que la qualité de la gouvernance, l'allègement des procédures administratives, la charge fiscale, et l'accès aux services de soutien, l'infrastructure économique, la pression des réseaux sociaux et commerciaux, les normes socioculturelles et un secteur financier approfondi favorisent la formalisation, modulent la perception des coûts et

bénéfices de la formalisation et conditionnent la transition vers le secteur formel (Giang et al., 2019 ; Truong, 2022 ; Schuerkens, 2024 ; Capasso et al., 2025).

Ce sont autant de travaux en lien avec des considérations microéconomiques et macroéconomiques qu'on retrouve dans la littérature, et qui mettent en évidence le lien entre la taxation, la gouvernance institutionnelle, ou les réformes économiques et des incitations plus généralement, sur l'informalité. Mais on note un vide dans la littérature sur l'impact des financements externes et plus spécifiquement, les financements intermédiés sur l'informalité, d'où l'intérêt de cet article.

L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'impact des financements intermédiés sur le niveau d'informalité dans les économies africaines à travers les fonds octroyés par trois principaux bailleurs de fonds internationaux. Plus précisément, il s'agit d'identifier si ces flux financiers constituent un levier efficace de réduction de l'informalité en favorisant l'inclusion financière et la croissance des PME. À partir des arguments théoriques et empiriques présentés, nous formulons l'hypothèse que les financements intermédiés contribuent à réduire le niveau d'informalité dans les économies africaines bénéficiaires.

Pour tester cette hypothèse, nous exploitons un panel de 39 pays africains sur la période 2000–2018. Sur le plan méthodologique, nous mobilisons une approche non paramétrique fondée sur la méthode de l'équilibrage de l'entropie afin d'identifier l'effet causal des financements intermédiés sur l'informalité. La robustesse des résultats est testée à partir de la méthode du score de propension (Propensity Score Matching). Les résultats indiquent que les financements intermédiés contribuent effectivement à réduire l'informalité dans les pays bénéficiaires. Ces résultats suggèrent que, une fois contrôlé le biais de sélection observé, l'impact des financements intermédiés apparaît plus clairement et confirme l'hypothèse d'un effet structurant sur la formalisation de l'économie.

Le reste de l'article est structuré comme suit. La section 2 présente le cadre théorique et la revue de la littérature. La section 3 décrit la méthodologie et les données. La section 4 expose les résultats empiriques ainsi que les tests de robustesse. La section 5 présente les implications économiques et de politique publique, et la conclusion est présentée à la section 6.

2. Cadre théorique et revue de littérature

L'informalité des entreprises désigne les activités économiques menées en dehors du cadre légal et réglementaire, souvent sans enregistrement, sans comptes officiels, ni obligations fiscales. Plusieurs auteurs soulignent que la persistance de l'informalité n'est pas seulement liée aux

facteurs institutionnels ou au contexte macroéconomique, mais aussi à des caractéristiques microéconomiques des entrepreneurs et de leurs entreprises, telles que l'éducation, l'expérience, les ressources et les stratégies de gestion (Pedroni et al., 2022).

S'agissant des facteurs microéconomiques, ces derniers sont repartis en deux grands groupes. Tout d'abord, il y a les facteurs liés à l'entrepreneur. Les travaux de Williams, et al. (2016) mettent en exergue le capital humain est fort déterminant dans la réduction de l'informel car les entrepreneurs ayant un niveau d'éducation plus élevé et de meilleures compétences comprennent l'intérêt de formaliser leur activité vue qu'ils croient aux avantages liés à la formalisation. De plus, plusieurs études soutiennent que les caractéristiques personnelles de l'entrepreneur notamment son âge et son expérience professionnelle sont significatifs dans la réduction de l'informel. Les auteurs soutiennent que les entrepreneurs âgés et expérimentés formalisent leurs activités, car ces derniers disposent des réseaux, des meilleures ressources et d'une vision à plus long terme pour le développement de l'entreprise (Williams et al, 1994, Williams et al, 1996, Teyi et al., 2023). Enfin, la littérature soutient que la perception des avantages et la motivation de l'entrepreneur sont déterminants pour la formalisation des activités (Simba et al., 2023). En effet, Mehjabeen et Khan (2024) soutiennent que les entrepreneurs évaluent continuellement le rapport entre les coûts perçus de formalisation (taxes, procédures, charges) et les bénéfices anticipés (accès au crédit, marchés formels, protection juridique). Par conséquent, une perception positive des avantages nets de la formalisation favorise la migration vers le secteur formel. De même, certains entrepreneurs choisissent la formalité par nécessité ou survie économique tant dit que d'autres le font par opportunité, toutes ces stratégies adoptées par les entrepreneurs (survie, croissance, diversification) influencent leur décision de rester informels ou de se formaliser. Les entrepreneurs avec une orientation claire vers la croissance et l'intégration dans des marchés plus larges sont plus enclins à rechercher la formalisation (Pedroni et al., 2022). Ensuite, parmi les facteurs clés, liés à l'entreprise qui affectent la formalisation, on distingue la structure et la taille de l'entreprise d'une part et l'accès aux financements d'autre part. Pour Williams et al (2016) les entreprises légèrement plus grandes ou avec des employés sont plus susceptibles d'adhérer aux normes formelles car leur survie dépend de relations commerciales qui exigent un minimum de conformité. Et pour Mehjabeen et Khan (2024) l'accès à des capitaux (fonds propres, épargne, prêts) et la capacité à investir dans des ressources productives sont des déterminants importants de la formalisation, car ils réduisent les coûts et les risques liés aux formalités. Aussi, les mêmes auteurs soutiennent que les entreprises disposant d'un meilleur accès au crédit bancaire ou à

des programmes de financement ont plus de chances d'abandonner l'informalité (Fernandez, 2025).

En ce qui concerne les facteurs macroéconomiques, la littérature identifie la croissance économique, le développement institutionnel, la qualité de la réglementation, l'ouverture commerciale, la digitalisation des services publics et l'accès aux institutions financières, comme des facteurs qui influencent la probabilité que les acteurs privés se formalisent (Przekota et al., 2025). Ainsi pour Przekota et al (2025), un haut niveau de PIB par tête est associé à une faible proportion d'activités informelles, la croissance économique étant porteuse d'opportunités dans le secteur formel et renforçant de ce fait la capacité de l'Etat à fournir les services publics de qualité. Capasso et al. (2025) ont montré de manière causale que le développement financier (notamment bancaire) réduit l'informalité, car l'accès au crédit incite les entreprises à atteindre une taille compatible avec la formalité. Selon Farazi S. (2014), les entreprises formelles sont significativement plus susceptibles d'avoir un compte bancaire et un prêt. Il ajoute que l'exclusion financière est un déterminant central de l'informalité. Pour Salinas et al (2023), l'ouverture commerciale internationale peut conduire à la formalisation des entreprises à travers la pression de la concurrence internationale, les connaissances institutionnelles et les normes internationales. De même, un marché du travail plus dynamique et mieux rémunéré attire une partie de l'emploi vers le secteur formel décourageant le recours aux activités informelles (Przekota et al, 2025). Récemment, une littérature croissante a mis en exergue qu'une meilleure qualité de la réglementation, une gouvernance efficace, et une application cohérente du droit réduisent les incitations à opérer dans l'informel. Une réglementation claire, des procédures administratives efficaces et une justice fiable renforcent la confiance des entreprises envers les institutions, ce qui favorise la conformité formelle (Zhanabekov, 2022 ; Barra et Papaccio, 2024). Przekota et al, (2025) soutiennent que les innovations institutionnelles telles que la digitalisation de l'administration fiscale, les déclarations électroniques, les systèmes de paiement sans numéraire et l'accès facilité aux services publics réduisent les contraintes administratives, rendant la formalisation plus accessible et moins coûteuse pour les entreprises. Ajide et Dada (2024) ; Fredström et al (2021) soutiennent que des institutions plus transparentes, avec un contrôle efficace de la corruption, diminuent l'incitation à opérer dans l'informel. Dans des environnements où la corruption est faible, les coûts implicites liés à l'informalité deviennent plus élevés, encourageant une transition vers le secteur formel. Bien que non exhaustive, cette littérature souligne les multiples

facteurs et mécanismes susceptibles d'influencer, de manière négative, l'informalité dans les différentes économies.

Il se dégage de ce qui précède que l'accès au financement est à la fois une incitation majeure à la formalisation des PME et un avantage réservé aux entreprises déjà formelles, créant un cercle vertueux (ou vicieux) entre finance et formalité. Dans ce contexte, la présente étude s'appuie sur ces travaux antérieurs pour analyser plus spécifiquement l'impact des financements intermédiés octroyés par les bailleurs internationaux sur l'informalité des pays.

3. Données et méthodologie de l'étude

3.1. Description des données

Cette étude mobilise diversité de sources des données secondaires, notamment les données de la Banque africaine de développement (BAD), de l'Agence française de développement (à travers PROPARCO) et la Banque européenne d'investissement (BEI). Les variables de contrôle sont issues de la World Development Indicators (WDI). L'indice d'informalité développé par Medina & Schneider (2018) est utilisé pour classer les pays. L'échantillon couvre la période 2000 à 2018 et porte sur 39 pays africains. L'analyse consiste à étudier l'impact des financements intermédiés sur l'informalité. Les pays à forte dominance de l'économie informelle se caractérisent généralement par un faible PIB par habitant, une productivité limitée et une forte présence de micro-entreprises. Ils présentent des institutions fragiles, marquées par une gouvernance faible, une corruption élevée et un système judiciaire peu efficace. Le marché du travail y est dominé par le sous-emploi et l'absence de protection sociale. L'administration fiscale complexe et peu performante décourage la formalisation. Enfin, l'accès limité aux services financiers et à la digitalisation renforce la prévalence des activités économiques non déclarées. Par conséquent, nous considérons que l'action combinée des financements de plusieurs bailleurs de fonds a plus de chance d'avoir un impact, plutôt que l'action isolé de l'un ou l'autre des bailleurs. Ainsi, nous mesurons l'impact des financements intermédiés à travers l'action combinée des trois bailleurs de fonds retenus dans l'analyse. Le traitement tient donc compte de l'action combinée des financements des trois bailleurs de fonds dans un pays, au cours de la même année.

Le groupe de traitement comprend ainsi, 19 pays fragiles ayant bénéficié de financements intermédiés de la part des trois bailleurs de fonds internationaux à la fois, au cours de la période considérée (Afrique du Sud, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, Mozambique, Nigéria, Niger, Ouganda, Rwanda, RD Congo, Sénégal,

Tunisie et Zambie). Le groupe de contrôle est constitué de 20 pays fragiles bénéficiant de l'action isolée de l'un ou l'autre partenaire (Algérie, Angola, Botswana, Cap vert, Congo, Ethiopie, Djibouti, Gabon, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Namibie, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo et Zimbabwe).

3.2. Les variables de l'étude

- L'informalité : elle est mesurée par les données MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) évaluant la taille du secteur informel, tirées de Medina & Schneider (2018). Ces données permettent de quantifier en pourcentage du PIB, la taille du secteur informel à l'échelle mondiale. La période d'étude retenue est celle de 2000 à 2018 à partir de laquelle nous mettons en exergue l'impact des financements intermédiés sur l'informalité. Le modèle MIMIC repose sur des estimations macroéconomiques qui sont largement utilisées dans la littérature. Un signe négatif est attendu en lien avec le travail de Cama et al (2024). En effet ces auteurs ont trouvé que l'inclusion financière réduit significativement la taille du secteur informel.
- Les financements intermédiés sont les financements et autres formes d'assistance (lignes de crédit, garanties et prises de participation ou equity) déployés par les Institutions financières internationales ou régionales à travers des intermédiaires financiers qui sont chargés à leur tour, de prêter aux entreprises dans le secteur réel. Les institutions financières internationales sont des banques multilatérales, des agences internationales et souvent de grandes banques régionales qui ont pour objectif d'apporter des financements sous forme de dons ou de prêts aux pays ou à des acteurs privés, connaissant des difficultés financières ou dans le but de favoriser la croissance, le développement ou la coopération économique de leurs membres. Du fait de la structure de leurs coûts, leur organisation et parfois leur expertise, ces institutions internationales n'arrivent pas à proposer directement des produits financiers aux petites et moyennes entreprises. Elles passent donc par le canal d'acteurs dits intermédiaires financiers. Les intermédiaires financiers sont généralement des banques commerciales locales privées ou des filiales locales de groupes bancaires internationaux, des compagnies de leasing, etc. Dans certains cas, il peut s'agir également de banques nationales ou régionales (qui font office d'intermédiaires financiers). Ces derniers disposent en principe, de ressources humaines et matérielles adaptées pour interagir directement avec les PME.

La variable financements intermédiés est mesurée à partir de données collectées auprès de trois institutions financières internationales, notamment la BAD, l'AFD et la BEI. Elle est opérationnalisée sous la forme d'une variable dichotomique prenant la valeur 1 si le pays a reçu des financements intermédiés des trois institutions financières internationales à la fois, durant la période d'étude (2000–2020), et 0 si non. Se basant sur la littérature, nous prédisons que les financements intermédiés peuvent atténuer (signe négatif) l'informalité dans les économies.

Dans cette étude, nous utilisons un ensemble de variables de contrôle identifiées dans la littérature comme des déterminants l'informalité et l'octroi de financements externes. Nous incluons dans notre modèle des variables de contrôle constituées des variables monétaires, économiques et institutionnelles.

- a) Les variables financières ou monétaires sont : (i) la concentration bancaire mesurée par l'actif des trois plus grandes banques commerciales en tant que part du total des actifs des banques commerciales. Elle est un indicateur de la structure du marché bancaire. Un signe négatif est attendu en lien avec les travaux de Beck et al (2006) et de Allen et al (2014) et ; (ii) le taux d'intérêt représentant le coût du crédit dans l'économie. Un signe négatif est aussi attendu conformément aux travaux de Ayyagari et al (2010) et de Honohan (2008) car plus le taux d'intérêt est élevé moins les financements sont accessibles pour les PME. (iii) les créances à l'économie avec un signe positif attendu conformément aux travaux de Beck et Levine (2005) et de Rajan et Zingales (1998). Elles jouent un rôle important dans cette relation notamment dans les économies africaines où les marchés financiers sont de faible profondeur et les PME sont peu incluses. Xit est le vecteur des variables financières ;
- b) Les variables réelles sont : (i) le PIB en unités de devises locales indiquant le niveau d'activité économique globale du pays, avec un signe positif attendu en lien avec les réflexions antérieures de Przekota et al (2025) qui estiment qu'une croissance économique soutenue constitue un facteur important de réduction de l'informalité ; (ii) l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation. Le signe attendu est négatif (Fischer, et al., 2002 ; Cukierman et al., 1992), car cette inflation renchérit le coût du capital et peut limiter la demande de crédit et l'efficacité des politiques publiques dans les contextes dominés par le secteur informel. Yit est le vecteur des variables réelles ;

c) Les variables institutionnelles provenant de la *World Governance Indicators*. Un indice de gouvernance a été construit pour prendre en compte toutes les dimensions de la gouvernance comme dans l'étude de Lopes et al (2023). La qualité des institutions joue un rôle fondamental dans la réduction du secteur informel dans les économies. L'Etat à travers ses institutions et ses politiques publiques influence le niveau de l'informalité dans les économies. Et donc un signe positif est attendu (Grävingholt et al., 2015 ; Kaufmann et al., 2010). Zit est le vecteur des variables institutionnelles.

A partir de là, le tableau 1 ci-après présentent les statistiques descriptives qui mettent en exergue une faible prévalence des financements intermédiés dans l'échantillon (5,1%) soulignant leur rareté, tandis que les variables institutionnelles indiquent une gouvernance globalement faible, avec une moyenne négative de l'indice de gouvernance. Des valeurs extrêmes sur le taux d'intérêt et l'inflation nous obligent à traiter les variables afin d'éviter un biais potentiel dans les analyses du fait des valeurs aberrantes.

Tableau 1 : Statistiques descriptives

Variables	Observations	Moyenne	Ecart type	Minimum	Maximum
Financements intermédiés	585	0,05128205	0,5002834	0	1
Taux d'intérêt	409	7,122304	11,94027	-79,8035	52,4368
PIB	578	23,69369	1,327332	20,9101	26,9437
Inflation	577	8,762148	31,1448	-21,1652	558,56
Concentration bancaire	509	71,0308	17,67245	32,5207	100
Crédit à l'économie	524	10,48395	13,16761	-16,9235	195,102
Indice de gouvernance	585	-0,6269907	0,5713518	-1,74568	1,05667

Source : l'auteur

3.3. Méthodologie

Pour estimer l'effet causal du financement intermédié sur l'informalité, nous mettons en œuvre deux méthodes d'estimation empirique. La méthode de l'équilibrage de l'entropie et la méthode de l'appariement par score de propension (PSM) suivant Rosenbaum et Rubin (1983). Il y a une causalité inverse potentielle entre les financements intermédiés et la formalité des entreprises. En effet, il est plausible que les pays avec un plus haut niveau de formalisation de l'économie, soient plus susceptibles de recevoir plus de financements intermédiés, plutôt que les financements intermédiés n'induisent directement un plus faible indice d'informalité. En outre, d'autres facteurs (non observés ou omis) qui influencent l'informalité d'un pays et qui sont potentiellement en corrélation avec le niveau de développement financier pourraient conduire

à des estimations biaisées. Il y a une endogénéité potentielle des financements intermédiés qui doit être prise en compte, pour éviter des estimations biaisées (voir Heinemann et al., 2018).

3.3.1. L'approche de l'équilibrage de l'entropie

Cette approche empirique pour traiter l'endogénéité de l'effet des financements intermédiés a été développée par Hainmueller (2012). Il s'agit d'une méthodologie d'évaluation de programme rigoureuse qui consiste à estimer l'effet moyen du traitement sur le traité (ATT), défini comme suit :

$$ATT = E[informalité_{1,i} | financement\ intermedie_i = 1] - E[informalité_{0,i} | financement\ intermedie_i = 0] \quad (1)$$

Où $informalité_{1,i}$ est le niveau d'informalité dans le pays i s'il reçoit les financements intermédiés combinés des bailleurs de fonds et $informalité_{0,i}$ est le niveau de fragilité dans le pays i avec des financements intermédiés isolés de l'un ou l'autre des bailleurs de fonds. $financement\ intermedie_i$ est la variable de traitement, prenant la valeur 1 lorsque le pays reçoit les financements intermédiés de l'ensemble des bailleurs de fonds à la fois, et zéro si non. De plus, les financements intermédiés sont conditionnés par un ensemble de variables observées X . L'effet de traitement est donc la différence dans les résultats d'informalité entre la situation due à la présence des financements intermédiés combinés (Financements de la BAD, de la BEI et de l'AFD) et la situation avec des financements intermédiés isolés. Il faut cependant construire un contrefactuel puisque, par exemple pour un pays ayant reçu les financements intermédiés des trois bailleurs à la fois, un résultat d'informalité donné dans un scénario sans financements intermédiés ne peut pas être observé. Cette construction se fait dans un cadre contrefactuel exploitant des observations non traitées qui représentent un bon groupe de contrôle potentiel pour les pays qui ont reçu les financements intermédiés (unités traitées). Étant donné que l'attribution du traitement n'est pas aléatoire, une simple différence de résultat entre les unités traitées et le groupe de contrôle biaiserait les estimations en raison du biais de sélection potentiel évoqué plus haut.

Nous utilisons l'approche de l'appariement qui consiste à reproduire une situation proche d'un contexte où les unités sont assignées de manière aléatoire au traitement, qui est l'octroi des financements intermédiés. Plus précisément, les pays ayant reçu les financements intermédiés des trois bailleurs sont appariés à ceux qui n'en ont pas reçu ces financements, sur la base de

caractéristiques observables similaires avant la réception des financements intermédiés. Le nouvel effet de traitement moyen (ATT) résulte du processus d'appariement tenant compte des variables observées X .

L'approche d'équilibrage de l'entropie repose sur une estimation en deux étapes. Elle consiste d'abord à pondérer les pays non bénéficiaires de financements afin d'aligner leurs caractéristiques pré-traitement sur celles des pays financés, créant ainsi un groupe de contrôle synthétique comparable. Ensuite, une régression pondérée évalue l'effet des financements intermédiés sur l'informalité, en s'appuyant sur ces pondérations pour garantir la comparabilité entre groupes traité et contrôle.

3.3.2. L'approche du PSM - Robustesse

Cette approche vise à corriger le biais de sélection lié aux différences observables entre pays bénéficiaires et non bénéficiaires, en construisant un contrefactuel à partir de pays comparables. L'effet estimé est l'effet moyen du traitement sur les pays traités (ATT), défini comme la différence entre le niveau d'informalité observé avec financement et celui qui aurait prévalu en son absence. Les scores de propension, correspondant à la probabilité conditionnelle de recevoir ces financements, sont estimés à l'aide d'un modèle logit à partir de variables réelles, monétaires et institutionnelles. L'identification repose sur deux hypothèses clés : l'indépendance conditionnelle du traitement et l'existence d'un soutien commun. Sous ces conditions, l'estimateur PSM de l'ATT est considéré comme non biaisé, conformément aux recommandations standards de la microéconométrie appliquée.

4. Méthodes d'estimation et Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats de l'impact du financement intermédié sur l'informalité des économies africaines basés sur les estimations de l'équilibrage entropique dont les résultats sont rendus robustes par la méthode des scores de propension.

4.1. Résultats de l'équilibrage de l'entropie

Le tableau 2 présente l'équilibrage des covariables lié à la première étape de l'équilibrage de l'entropie. Le premier groupe de variables présente une comparaison des moyennes de l'échantillon avant pondération pour les covariables d'appariement entre les pays ayant reçu les financements intermédiés (colonne [2]) et les unités de contrôle (colonne [1]). La colonne [5] indique des différences statistiquement significatives entre les pays ayant reçu es financements

intermédiés et les unités de contrôle, certaines valeurs p étant inférieures au seuil de 10 %. Les différences observées dans ce premier groupe entre traités et contrôle, si elles ne sont pas contrôlées pourraient biaiser l'estimation de l'effet du financement intermédié sur l'informalité. En d'autres termes, Ces différences pourraient conduire à un biais de sélection dans l'octroi des financements intermédiés, entraînant des estimations erronées si l'endogénéité n'est pas correctement traitée. Pour remédier au biais de sélection potentiel, les unités de contrôle sont repondérées afin de rendre les covariables du groupe de contrôle avant traitement aussi comparables que possible à celles des unités traitées. Les moyennes des covariables pour le groupe synthétique sont indiquées dans la colonne [1] du deuxième groupe de variables. La colonne [5] révèle que la repondération a éliminé toute différence statistiquement significative entre les moyennes des covariables traitées et synthétiques avant le traitement. Ainsi, le groupe synthétique peut être considéré comme un contrefactuel « presque parfait » du groupe traité, éliminant ainsi les problèmes de sélection potentiels dus à l'octroi des financements intermédiés. Avec ce résultat, nous exécutons l'équation 1 en utilisant les poids obtenus par la procédure d'équilibrage de l'entropie. Comme l'expliquent Ogrokhina et Rodriguez (2019), cette méthode garantit qu'une fois les poids générés, les groupes de traitement et de contrôle suivent la même tendance au cours de la période de prétraitement (c'est-à-dire avant l'octroi des financements intermédiés).

Tableau 2 : Statistiques balancées

variable	contrôle	traité	différence	statistique t	P-value
Statistiques non pondérées					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LnPIB	22,86	23,92	-1,059	-11,177	0,0000
Inflation	9,95	14,180	-4,230	-0,569	0,569
credit_economie	9,058	10,987	-1,928	-2,257	0,253
taux d'intérêt	8,016	7,210	0,805	0,8298	0,4070
concentration bancaire	80,188	66,24	13,95	10,9464	0,0000
Coûts des opérations bancaires	55,766	61,235	-5,468	-4,412	0,0000
Indice de gouvernance	-0,280	0,278	-0,559	-4,089	0,0000
Statistiques pondérées					
LnPIB	24,04	24,04	0,000	0,000	1,0000
Inflation	6,847	6,846	0,001	0,000	0,999
credit_economie	11,95	11,95	0,000	0,000	1,0000
taux d'intérêt	8,783	8,782	0,001	0,000	0,999
concentration bancaire	66,26	66,26	0,000	0,000	1,000
Coût des opérations bancaires	62,77	62,77	0,0000	0,000	1,000
Indice de gouvernance	0,2343	0,2343	0,0000	0,000	1,000

Source : auteur

Le tableau 3 résume les résultats de l'équilibrage entropique pour l'informalité des économies d'Afrique. Les résultats de l'équilibrage entropique pour ce résultat semblent suggérer un effet négatif des financements intermédiés sur l'informalité des pays ayant reçu de financements de la part des bailleurs de fonds. En effet, il apparaît que les financements intermédiés réduisent l'informalité de 10%.

Tableau 3 : Financements intermédiés et informalité : Impact causal de l'approche de l'équilibre de l'entropie

Variables	Informalité	
		-0,100131***
Financement intermédié	(-3,69)	(-4,38)
Variables de contrôle	Oui	Non
Effets fixes pays et temps	Oui	Oui
Observations	383	383

Les statistiques de student entre parenthèses. Toutes les régressions incluant la constance, ne sont pas présentées dans le tableau. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Figure 1 : Diagramme en boîte après pondération

Ce résultat est proche de la logique empirique et des faits stylisés. En effet, il est admis que l'une des contraintes majeures pour le développement des entreprises et plus spécifiquement les PME est l'accès aux ressources longues. Plus les firmes ont la possibilité d'accéder à des ressources longues (caractéristique principale des financements intermédiés), plus elles sont motivées à se formaliser pour bénéficier de ces ressources et faire des investissements plus importants. Ces financements intermédiés transitent par les intermédiaires financiers qui n'opèrent qu'avec le secteur formel. Les exigences de fonds propres, la présentation des états financiers certifiés, le rapportage des données et le respect des normes environnementales et sociales sont autant de considérations auxquelles n'échappent pas les firmes lorsqu'elles se

mettent en relation avec les banques et institutions financières décentralisées. McKenzie D., & al., (2017), montrent que les pratiques de gestion (tenue de comptes, planification financière), souvent exigées par les institutions financières, sont liées à la formalité et à de meilleures performances. Sur le plan de la littérature empirique, ce résultat rejoint celui de Afful et al (2025) et Cama et al (2025) qui mis en exergue que le développement du système financier contribue à la réduction de l’informalité des économies. De même, Kede Ndouna et Tsafack Nanfosso (2021) ont montré que l’inclusion financière conduit les PME à la formalisation telle que l’adoption du mobile money y contribue à hauteur de 17,9%. En outre, les travaux de De Mel S., & al. (2013) enseignent pertinemment que la formalisation augmente surtout lorsque l’accès aux bénéfices financiers (crédit, contrats) compense les coûts. Ces auteurs soutiennent que sans gains financiers attendus, la formalisation reste faible. Or, les financements intermédiés apportent de la liquidité avec des caractéristiques de taux d’intérêt en principe relativement bas que ce qui peut résulter des fonds propres, des dépôts à termes des institutions ou de l’épargne des ménages, canalisés à travers les intermédiaires financiers. Enfin, nos résultats sont soutenus par les travaux prédictions empiriques de Bruhn M. & al. (2013). Ces derniers font noter que l’accès au financement est un des rares bénéfices perçus de la formalisation ; sans ce lien, les coûts dominant.

4.2. Résultat du score de Propension - Robustesse

Le résultat de l’estimation des scores de propension du logit présenté dans le tableau 4, montre que les principales variables utilisées et davantage des variables d’intérêt sont significatives. En d’autres termes, ces résultats mettent en exergue que ces pays sont pertinents pour faire partir de l’étude d’évaluation d’impact. Les résultats du modèle logit indiquent que la probabilité d’obtenir le financement intermédié est significativement influencée par la taille de l’économie (PIB), le ratio coût/revenu bancaire, la concentration bancaire et l’inflation. En particulier, les économies de plus grande taille présentent une probabilité significativement plus élevée d’accès au financement, tandis qu’une inflation élevée et une forte concentration bancaire réduisent cette probabilité. Le modèle est globalement significatif (LR chi2 = 86.39, $p < 0.01$), ce qui confirme la pertinence des variables retenues pour l’estimation du score de propension. En d’autres termes, les variables explicatives améliorent significativement l’ajustement du modèle par rapport à un modèle sans covariables.

L’analyse détaillée des ratios de côte fait ressortir qu’une augmentation d’une unité du log du PIB augmente les chances d’obtenir le financement d’environ 78 %. Les économies plus grandes ont une probabilité significativement plus élevée d’obtenir le financement. De même,

une hausse d'une unité du ratio coût/revenu bancaire augmente les chances d'obtenir le financement d'environ 6 % soutenant ainsi que les partenaires au développement interviennent davantage dans des systèmes bancaires moins efficaces. Enfin, une augmentation d'une unité du crédit à l'économie augmente les chances d'obtenir un financement intermédié d'environ 2,8 %. Plus le volume de crédit accordé à l'économie est élevé, plus la probabilité d'accès aux financements intermédiés augmente. Et une meilleure gouvernance augmente les chances d'obtenir le financement (+15 %). Ces résultats sont conformes aux études de Tou et Diarra (2025), Karas et al (2025) et Emenalo et al (2017) qui ont toutes montré que l'accès aux financements pour les PMES est déterminé aussi bien par les variables macroéconomiques et institutionnelles.

Tableau 4 : Estimation logit du score de propension

Variables	(1)	2
	Logit PSM	Probit PSM
Taux d'intérêt réel	-0.0146 (0.0131)	-0,0173 (0,0046)
Produit intérieur brut	0.578*** (0.119)	0,340*** (0,0642)
Inflation	-0.0338** (0.0166)	-0,0204*** (0,0099)
Concentration Bancaire	-0.0317*** (0.00806)	-0,0173*** (0,0046)
Coût/revenu des opérations bancaires	0.0574*** (0.0114)	0,0326*** (0,0642)
Crédit à l'économie	0.0282** (0.0133)	0,0171*** (0,0077)
indice_gouvernance	0.142* (0.0732)	0,0824*** (0,0434)
Constant	-14.49*** (3.414)	-8,5413*** (1,99)
Observations	383	383
Pseudo-R ²	0,1669	0,1632
Model X ²	86,39	84,51
Log-likelihood ratio	-215,66225	-216,59917

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cependant, une augmentation de la concentration bancaire réduit les chances d'obtenir le financement d'environ 3 %. Les systèmes bancaires plus concentrés sont moins susceptibles d'être financés. Par ailleurs, une inflation plus élevée réduit la probabilité d'obtenir le financement. Ces résultats corroborent ceux de Wemah et al (2024) et Calabrese et al (2021).

Afin de corriger le biais de sélection observable, nous estimons l'effet du financement intermédié à l'aide de la méthode du Propensity Score Matching (PSM), en utilisant un modèle logit et un appariement par le plus proche voisin sous la condition de support commun. Les

résultats du tableau 5 montrent que l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) est égal à -0.124 et statistiquement significatif au seuil de 1% ($t = -3,08$). Étant donné la spécification logarithmique de la variable dépendante, cet effet correspond à une diminution d'environ 12 % pour les unités bénéficiaires du financement par rapport à leur contrefactuel estimé. Ce résultat suggère que le financement intermédié exerce un impact économiquement significatif sur l'informalité.

Tableau 5 : Effet du financement intermédié sur l'informalité

Variable		traités	contrôles	Différence	Ecart-type	t-stat
Informalité	Unmatched	3.657	3.661	-0,002	0,024	-0,10
	ATT	3.647	3.771	-0,124*	0,040	-3,08

*** $p < 0.01$. Appariement par score de propension (logit), plus proche voisin, support commun imposé.

L'effet négatif du financement intermédié sur l'informalité peut s'expliquer par plusieurs mécanismes économiques. Premièrement, le financement intermédié permet de réduire les asymétries d'information entre emprunteurs et prêteurs : en accordant un financement formel, les banques ou intermédiaires financiers obtiennent des données plus fiables sur les PME et ainsi que sur les activités financées. Ainsi, l'informalité reflétant potentiellement l'opacité ou l'incertitude informationnelle, diminue pour les unités traitées. Deuxièmement, l'accès au financement intermédié permet aux promoteurs des PME de mettre en place des mécanismes de contrôle et de gouvernance, améliorant la transparence et réduisant les risques, ce qui se traduit par une baisse de l'informalité. Enfin, le financement intermédié au regard de sa souplesse se substitue aux sources informelles ou opaques de fonds à travers des canaux régulés et documentés, ce qui diminue davantage l'informalité dans les économies. Ces mécanismes offrent une explication théorique plausible à la réduction d'environ 12 % observée pour les PME bénéficiaires.

Sur la base des estimations du score de propension, nous procédons à l'appariement des pays traités et non traités en mobilisant plusieurs algorithmes d'appariement. Le premier algorithme retenu est celui du plus proche voisin. Cette méthode consiste à appairer chaque pays i appartenant au groupe traité avec un pays j du groupe de contrôle présentant un score de propension aussi proche que possible du sien. À la suite de Jacolin et al. (2021), Balima et al. (2017) ainsi que Minea et Tapsoba (2014), nous considérons successivement l'appariement par le plus proche voisin avec un voisin ($N = 1$), deux voisins ($N = 2$) et trois voisins ($N = 3$). La deuxième méthode utilisée est l'appariement par rayon (radius matching). Celle-ci consiste à appairer chaque pays traité avec l'ensemble des pays du groupe de contrôle dont le score de

propension se situe à l'intérieur d'un rayon rrr prédéfini autour du score du pays traité. Nous retenons trois niveaux de rayon : un rayon faible ($r = 0,045$), un rayon intermédiaire ($r = 0,09$) et un rayon élevé ($r = 0,18$). Le troisième algorithme mobilisé est l'appariement par noyau (kernel matching). Cette méthode apparie chaque pays traité à l'ensemble des pays du groupe de contrôle, en attribuant des pondérations décroissantes avec la distance entre leurs scores de propension, de sorte que les observations les plus proches reçoivent un poids plus important. Enfin, nous utilisons l'appariement linéaire local. Cette méthode est proche de l'appariement par noyau, à la différence qu'elle introduit un terme linéaire dans la fonction de pondération afin de corriger le biais aux frontières et d'améliorer la qualité de l'estimation.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus à l'aide d'outils d'analyse standard (Caliendo et Kopeinig, 2008 ; Li, 2013) montrent que la qualité de l'appariement est tout à fait satisfaisante. Par exemple, la figure à l'annexe 3 montre la répartition des estimations du score de propension pour les deux groupes et la région de support commun. On peut clairement observer sur la figure en annexe que l'hypothèse de support commun est satisfaite et que toutes les observations traitées et non traitées se trouvent dans la région de support commun.

De plus, le test de différence de moyennes restreint au support commun effectué montre que l'écart entre pays traités et non traités devient statistiquement non significatif (différence = 0,014 ; $p = 0,55$). Ce résultat indique que la différence observée dans l'échantillon complet provenait principalement d'un manque de comparabilité entre les deux groupes. La restriction au support commun améliore donc la validité interne de l'analyse en limitant les comparaisons aux unités réellement comparables. Par conséquent, le PSM a réalisé un appariement individuel fondé sur la proximité des scores de propension, réduisant ainsi l'hétérogénéité résiduelle et améliorant la précision de l'estimation causale.

Le tableau 6 présente les résultats des estimations du score de propension. Il s'agit de l'estimation de l'impact des financements intermédiés sur l'informalité selon la mesure retenue par Medina & Schneider (2018). Les résultats issus des différentes méthodes d'appariement montrent un effet négatif et statistiquement significatif du financement intermédié sur la variable dépendante. L'ATT varie entre -0,081 et -0,127 selon la méthode retenue, ce qui indique une réduction moyenne comprise entre 8 % et 13 % pour les pays traités. La stabilité des estimations à travers les algorithmes (Nearest Neighbor, Radius, Kernel et Local Linear) confirme la robustesse des résultats. L'atténuation observée lorsque le rayon augmente reflète un appariement moins strict, ce qui est économétriquement cohérent. Plusieurs études académiques ont utilisé des techniques quasi-expérimentales similaires à celles mobilisées dans

cette étude pour estimer l'impact de l'accès au financement sur des résultats économiques, tout en corrigeant le biais de sélection. Par exemple, Giang et al. (2019) emploient une stratégie d'appariement des scores de propension combinée à une approche DID pour montrer que l'accès au crédit bancaire accroît significativement la productivité totale des facteurs des PME vietnamiennes, avec des gains de l'ordre de 9 %. D'autres travaux sur l'impact de la microfinance montrent que, bien que l'effet ne soit pas toujours uniformément significatif, un certain nombre d'estimations empiriques révèlent des effets mesurables de l'accès aux services financiers sur les résultats socio-économiques des populations cibles. Ces résultats confirment l'importance d'estimer des effets causaux robustes du financement intermédié dans les économies en développement, ce qui est cohérent avec les résultats négatifs et significatifs de l'ATT observés dans cette analyse.

Tableau 6 : Estimation des scores de propension de l'impact des financements intermédiés sur l'informalité

	Nearest-Neighbor			Radius			Kernel	Local Linear
	N=1	N=2	N=3	R=0,045	R=0,090	R=0,18	BW=0,06	BW=0,06
Financement intermédié (ATT)	-0,124***	-0,1235***	-0,127***	-0,1168***	-0,104***	-0,081***	-0,118***	-0,1170***
	0,0371	0,0347	0,0332	0,0306	0,0297	0,0282	0,0305	0,0289
Nombre de traités	220	220	220	220	220	220	220	220
Nombre de contrôlés	156	156	156	156	156	156	156	156
Observations	376	376	376	376	376	376	376	376
Replications Bootstrap	500	500	500	500	500	500	500	500

(*** ; ** ; *) montrent les seuils de significativité à 1% ; 5% et 10% respectivement.

Source : auteur

Figure 2 : La densité estimée des scores de propension

La figure 2 illustre la densité estimée des scores de propension des pays traités et non traités. La zone de chevauchement, comprise entre 0,4 et 0,75, correspond au support commun où les

probabilités d'être traité sont similaires pour les deux groupes. Ce chevauchement garantit que chaque unité traitée dispose d'un ou plusieurs homologues non traités comparables en termes de caractéristiques observées, condition indispensable pour l'identification crédible de l'effet moyen du traitement (ATT). En excluant les observations situées en dehors de ce support commun — notamment celles ayant des scores très faibles ou très élevés — on évite le biais potentiel lié à des comparaisons entre unités non comparables, c'est-à-dire des extrapolations sur des régions où les groupes ne se recouvrent pas. Ainsi, l'appariement post-score de propension s'appuie uniquement sur un échantillon homogène et comparable, renforçant la validité interne des estimations. Ce filtrage permet de limiter les distorsions dues à un mauvais appariement, assurant que les différences observées dans l'outcome sont bien attribuables à l'effet du traitement plutôt qu'à des caractéristiques non équilibrées. Par conséquent, la robustesse des résultats obtenus est assurée par cette restriction au support commun, qui réduit la variance et le biais d'estimation, conduisant à des inférences plus fiables sur l'impact du financement intermédiaire.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'impact des financements intermédiés octroyés par les bailleurs de fonds internationaux sur le niveau d'informalité dans les économies africaines. En s'appuyant sur un panel de 39 pays africains sur la période 2005–2020 et en mobilisant des méthodes quasi-expérimentales rigoureuses — l'équilibrage entropique comme approche principale, complétée par la méthode du score de propension à des fins de robustesse — l'article apporte des éléments empiriques nouveaux à une littérature encore peu développée sur le lien entre financements externes intermédiés et formalisation de l'activité économique.

Les résultats empiriques montrent de manière robuste que les financements intermédiés ont un effet négatif et statistiquement significatif sur l'informalité. Selon les estimations, les pays bénéficiaires de financements intermédiés combinés de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement et de la Banque européenne d'investissement enregistrent une réduction de l'informalité comprise entre 8 % et 13 % par rapport à leur contrefactuel. Ces résultats demeurent stables à travers différentes méthodes d'appariement (nearest neighbor, radius, kernel et local linear), confirmant ainsi la robustesse de l'impact estimé.

Sur le plan économique, ces résultats peuvent être interprétés à la lumière de plusieurs mécanismes complémentaires. D'une part, les financements intermédiés favorisent l'inclusion financière des entreprises, en particulier des PME, en leur permettant d'accéder à des ressources longues à des conditions plus adaptées que celles offertes par les marchés financiers domestiques. D'autre part, le canal de l'intermédiation financière agit comme un mécanisme d'incitation à la formalisation, dans la mesure où l'accès au crédit est conditionné par des exigences de conformité réglementaire, de transparence comptable et de respect de normes environnementales et sociales. Enfin, en se substituant partiellement aux sources informelles de financement, ces instruments contribuent à réduire l'opacité des activités économiques et, par conséquent, la taille du secteur informel.

L'apport principal de cet article à la littérature réside dans le fait qu'il comble un vide important en se focalisant spécifiquement sur l'impact des financements intermédiés externes, là où les travaux existants mettent davantage l'accent sur la fiscalité, la gouvernance, les réformes institutionnelles ou le développement financier domestique comme déterminants de l'informalité. En ce sens, cette étude met en évidence que les instruments financiers des bailleurs internationaux ne constituent pas uniquement des leviers macroéconomiques de soutien à la croissance, mais peuvent également jouer un rôle structurant dans la transformation institutionnelle et la formalisation progressive des économies africaines.

Les implications de politique publique sont multiples. Pour les décideurs publics, les résultats suggèrent que la réduction de l'informalité ne peut reposer exclusivement sur des mesures coercitives ou fiscales, mais gagnerait à être intégrée dans une stratégie plus large de développement de l'offre de financement formel à destination des PME. Pour les bailleurs de fonds internationaux, l'étude plaide en faveur d'un renforcement et d'une meilleure coordination des financements intermédiés, en les articulant davantage avec des réformes institutionnelles, des dispositifs d'assistance technique et des politiques de soutien à la formalisation. Une attention particulière devrait également être accordée à la qualité des intermédiaires financiers sélectionnés, afin de maximiser l'impact de ces financements sur l'économie réelle. Dans l'ensemble, cette étude met en évidence le rôle stratégique des financements intermédiés comme levier de formalisation et invite à repenser leur place dans les politiques de développement en Afrique.

Références

- Afful, S. L., Bentum-Ennin, I., & Bondzie, E. A. (2025). *Financial development and informal economy in Ghana: Exploring the nexus and implications for economic growth and formalization*. *Development and Sustainability in Economics and Finance*, 5, Article 100038. <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100038>
- Barra, C., & Papaccio, A. (2024). *Does regulatory quality reduce informal economy? A theoretical and empirical framework*. *Social Indicators Research*, 172, 543–567. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03319-6>
- Bruhn, M., & McKenzie, D. (2013). *Entry regulation and formalization of microenterprises in developing countries*. *World Bank Research Observer*, 28(2)
- Calabrese, R., Girardone, C. & Scip (2021), A. Financial fragmentation and SMEs' access to finance. *Small Bus Econ* 57, 2041–2065 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00393-1>
- Cama, R. F., Emara, N., & Trabelsi, M. A. (2024). *Financial inclusion and the informal sector*. *Research in International Business and Finance*, 70, 102379. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102379>.
- Capasso, S., Ohnsorge, F., & Yu, S. (2025). *From financial development to informality: a causal link*. *Public Choice*, 203, 539–572.
- De Mel, S., McKenzie, D., & Woodruff, C. (2013). *The demand for, and consequences of, formalization among informal firms in Sri Lanka*. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(2), 122–150
- Emenalo, C. O., Gagliardi, F., & Hodgson, G. M. (2018). Historical institutional determinants of financial system development in Africa. *Journal of Institutional Economics*, 14(2), 345–372. <https://doi.org/10.1017/S1744137417000042>
- Farazi, S. (2014). *Informal firms and financial inclusion: Status and determinants*. World Bank Policy Research Working Paper 6778
- Fernández, V. F. S. (2025). *Capital, digitalization, and formality: Chilean micro-enterprises during COVID-19*. *Adm. Sci.*, 15(11), 409
- Fredström, A. Peltonen, J.; Wincent, J. (2021) A country-level institutional perspective on entrepreneurship productivity: The effects of informal economy and regulation. *Journal of Business Venturing*, 36(5) <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106002>.

- Giang, M. H., Trung, B. H., Yoshida, Y., Xuan, T. D., & Que, M. T. (2019). *The causal effect of access to finance on productivity of small and medium enterprises in Vietnam*. *Sustainability*, 11(19), 5451. <https://doi.org/10.3390/su11195451>
- International Labour Organization (ILO) (2016). *Role of finance in driving formalization of informal enterprises*
- Karaś, D., Zając, A., & Wielechowski, M. (2025). *Macroeconomic determinants and working capital credit for micro-enterprises: Evidence from Poland*. *Future Business Journal*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00633-4>
- Kede Ndouna, F., & Tsafack Nanfosso, R. (2023). Effet de l'inclusion financière sur la formalisation des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 35(1), 56–85. <https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1980679>
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). *Business practices in small firms in developing countries*. *Management Science*, 63(9), 2967–2981
- Mehjabeen, M., & Khan, S. N. (2024). *Motivating factors affecting formalization of small informal enterprises: Evidence from an emerging economy*. *Business Strategy and Development*, 7(3).
- Moyo, B. (2022). *Factors affecting the probability of formalizing informal sector activities in Sub-Saharan Africa: Evidence from World Bank enterprise surveys*. *African Journal of Economic and Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-06-2021-0304>
- Nguepi T. E., Cheng, H., & Providence, B. I. (2022). *The illustrative understanding on the informal sector and its influence in firm productivity in Sub-Saharan Africa (SSA): Evidence from Cameroon*. *Sustainability* 2022, 14(15), 9789; <https://doi.org/10.3390/su14159789>
- Pallangyo, B. T., & Akyoo, E. P. (2024). *Determinants of business formalization in Singida Municipal Council*. *African Journal of Accounting and Social Science Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.64717/ajass.v5i1.153>
- Przekota, G., Kowal-Pawul, A., & Szczepańska-Przekota, A. (2025). *Determinants of the shadow economy: Implications for fiscal sustainability and sustainable development in the EU*. *Sustainability*, 17(20), 9033. <https://doi.org/10.3390/su17209033>
- Rahou, E., & Taqi, A. (2021). *La dynamique entrepreneuriale des microentreprises informelles: Traits et spécificités*. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(1)

Salinas, A. (2023). *New evidence at global level and by country groups using*. *Economic Analysis and Policy*, 78, 438–455

Simba, A., Ojong, N., & Dana, L.-P. (2023). *Informal entrepreneurship: A review and prioritization of research opportunities*. *Journal of Developmental Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1142/S1084946723500139>

Tou, D., & Diarra, M. (2025). Macro-economic determinants of financial inclusion: Evidence from West African Economic and Monetary Union (WAEMU). *Theoretical and Applied Economics*, 32(1), 211–236.

Truong, T. D. (2022). *The lasting effect of formalization on credit access: Evidence from Vietnamese private SMEs*. *Finance Research Letters*, 47, 102729. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102729>

Wemah, S., Akamba, M., & Yin, L. (2020). An empirical assessment of SMEs’ financing risks in Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(22), 7–20. DOI: [10.7176/RJFA/11-22-02](https://doi.org/10.7176/RJFA/11-22-02)

Williams, C. C., & Shahid, M. S. (2014). *Informal entrepreneurship and institutional theory: Explaining the varying degrees of (in)formalisation of entrepreneurs in Pakistan*. *Entrepreneurship and Regional Development: An International Journal*. <https://doi.org/10.1080/08985626.2014.963889>

Williams, C. C., Shahid, M. S., & Martínez, A. (2016). *Determinants of the level of informality of informal micro-enterprises: Some evidence from the city of Lahore, Pakistan*. *World Development*, ?. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.09.003>

Annexes

Annexe 1 : Différence de moyenne avant appariement

Variable	Non traités (N=360)	Traités (N=361)	Différence	t-stat	p-value
informalité	3.707	3.653	0.054***	3.60	0.0003

Annexe 2 : Différence de moyennes sur le support commun

Variable	Contrôles (N=156)	Traités (N=220)	Différence (0-1)	t-stat	p-value
Informalité	3.661 (0.211)	3.647 (0.237)	0.014	0.599	0.550

Annexe 3 : Distribution du score de propension estimé et de la région de support commun

a) Voisin proche

b) Kernel

b) Radius

d) Local linear

Annexe 4 : Qualité des indicateurs avant et après l'appariement

Algorithme d'appariement	Niveau	Pseudo R ²		LR X ²		P > X ²		Biais moyen standardisé		Réducti on totale du biais
		Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avan t	Aprè s	
Nearest-Neighbor	N=1	0,163	0,011	84,51	6,79	0,000	0,451	28,2	6,5	79,95%
	N=2	0,163	0,021	84,51	12,75	0,000	0,079	28,2	9,2	67,38%
	N=3	0,163	0,019	84,51	11,37	0,000	0,123	28,2	8,7	69,91%
Kernel	BW=0,06	0,163	0,016	84,51	9,99	0,000	0,189	28,2	7,6	73,05%
Radius	r=0,005	0,163	0,086	84,51	52,17	0,000	0,000	28,2	17,1	39,36%
	r=0,009	0,163	0,151	84,51	91,87	0,000	0,000	28,2	25,1	11%
	r=0,01	0,163	0,151	84,51	91,87	0,000	0,000	28,2	25,2	10,64%
Local Linear	BW=0,06	0,163	0,011	84,51	6,79	0,000	0,451	28,2	6,5	76,95%

Source : l'auteur